

ДОСТОЙНЫЙ САТИРИК 19 ВЕКА А.Ф.ПИСЕМСКИЙ

Имамова Х.Э.

преподаватель Ташкентского государственного экономического университета

Ташкент 2024 год

Behappy1994inbox@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматривается литературный путь А.Ф.Писемского, как одного из значимых писателей 19 века, а также особенности творчества писателя. В результате исследования была выявлена специфика сатиры творчества Писемского, с помощью которой автор раскрывал проблемы общества 19 века.

Ключевые слова: сатира, натурализм, тюфяк.

A WORTHY SATIRIST OF THE 19TH CENTURY A.F. PISEMSKY

Abstract: This article discusses the literary path of A.F. Pisemsky as one of the most significant writers of the 19th century, as well as the peculiarities of the writer's work. As a result of the study, the specifics of the satire of Pisemsky's work was revealed, with the help of which the author revealed the problems of society of the 19th century.

Key words: satire, naturalism, mattress.

В истории литературы, очень много заслуженных писателей, имена которых, неизвестны многим даже на сегодняшний день. Причиной этому служат разные факторы: ситуации, связанные с личной жизнью, исторические события, политическая позиция автора и многое другое. В данной научной статье поговорим о писателе русской литературы 19 века, который был одним из забытых сатириков это А.Ф.Писемский. Он прошел долгий и нелегкий творческий путь. Достойные призванию труды автора, доказывают тот факт,

что он является заслуженным сатириком – реалистом XIX века. Если говорить о его творчестве, то, стоит отметить, что, Писемский, вступил в русскую литературу в 40-е годы XIX века, примерно в одно время с И.С. Тургеневым, И.А. Гончаровым, А.Н. Островским, Ф.М. Достоевским, и, занял свое особое место, но ненадолго...

Писемский всегда старался иметь свою позицию, свои взгляды на жизнь и был честен как с собой, так и со своими читателями. Появляется в страницах русской литературы в конце 40-х и в начале 50-х годов. Начальный период творчества автора принято считать, как «Натуралистический период», так как, в нем отражаются правила «натуральной школы», к которой он проявлял большой интерес, начиная с университетских годов. 1850 год таким образом стал годом «рождения» большого и самобытного писателя. Успех повести «Тюфяк» принес так же и признание Писемского в большой литературе. Критики начали ставить имя Писемского в один ряд с именами Тургенева, Гончарова, Григоровича. В этот период Писемский пишет повесть «Тюфяк», что в переводе означает: «Мешок, набитый соломой, сеном, волосом и т. п., служащий постелью»⁴⁴. Название повести заставляет нас задуматься и поневоле задаться вопросами: «Почему такое название? Что же имел в виду автор?» ...

Как литературоведы мы понимаем, что, название произведения раскрывает идею, которую хочет донести автор до читателя, «Тюфяк», не является исключением. Люди дворянского общества устанавливали свои правила, к которым должны были придерживаться все, образно говоря, так же, как и значение слова «тюфяк» наполняли себя пустыми интересами, считая себя «образцом» для подражания. Даже если их поступки, не являлись положительными, «образцовые люди» не признавали этого и вели себя непристойно. Бешметев является исключением. В этой повести, мы увидим общество, которое имеет пустое содержание, то есть, бесполезное. Автор, применяя «принцип психологизма», обращает свои взоры на внутренний мир героев. Писемский мастерски изображает духовное падение человека на

⁴⁴ <https://kartaslov.ru/значение-слова/тюфяк>

примере главного героя, Юлии, которая изменяет мужу. Бешметев, муж Юлии, будучи стеснительным, но очень нежным в душе так и не осмеливается признаться жене в своих чувствах. Он всячески старается сохранить совместный с Юлией брак, но он разочаровывается в жене. Трагичный финал, который ожидал читателя в повести «Тюфяк» было свойственно Писемскому. Данное произведение Писемский написал в Костроме, когда находился в службе. Именно с этой повести начинается его творчество на глазах у критики, но к этому времени у него были и другие произведения. Натурализм писателя к 1850-ым годам приобретает ярко выраженные черты, которая проявляется не только в художественном творчестве Писемского, но и в его эпистолярном наследии, в литературно – критических трудах автора. Служба в Костроме, помогла ему изучить психологию людей и проблемы, с которыми они сталкивались каждый день. Это послужила основой в его произведениях, в которых, каждый мог найти себя.

Будет неправильно называть Писемского начинающим писателем, по сколько повесть «Тюфяк», не является его первым произведением. К этому времени, автор уже накопил значительный житейский и литературный опыт. Служба в Костромской губернии, которая приходилась ему тяжело, а также одиночество в плане литературы и отсутствие поддержки сформировало его как состоявшегося художника, Писемский также вполне сложился как человек. Реализм в повести «Тюфяк» значительно увеличивается, по сравнению с предыдущими произведениями автора, к примеру «Боярщина». Изначально, повесть «Тюфяк» носил другое название, соответствовал проблеме произведения, так и назывался «Семейные драмы». В основе сюжета повести лежит трагически оканчивающая семейная драма, которая была пропитана конфликтами и непониманием друг друга главных героев и в этой повести автор рассматривает именно семейные проблемы, с которыми сталкивался на службе.

Еще одной отличительной чертой данной повести – это литературные герои. Они отличаются от предыдущих героев Писемского характером,

взглядами, даже чувствами. Это обыкновенные люди, без корыстных мыслей, они в отличие от предыдущих героев автора, не совершают злодеяний, кроме того, зачастую их действиями, поступками руководит их хорошие, добрые чувства. Несмотря на это, развязка «Тюфяка» не менее, даже более трагична и страшна, чем роман «Боярщина». Критики сравнивали всегда повесть «Тюфяк» с романом «Боярщина». В центре событий предстает семья Бешметевых. Основной проблемой этой семьи является «непонимание» друг друга, которое возникает из-за разницы в воспитании и решительной неопытностью к практической жизни семейной пары. Писемского интересует причина возникновения и откуда берется это непонимание. Критики писали, что главная причина семейной драмы Бешметевых заключается в несовершенстве всего уклада жизни. Перед читателем, с еще большей впечатляющей силой раскрываются нравы дворянской среды. У Писемского получилось изобразить ненормальное, враждебное общество, в котором живут герои повести «Тюфяк». Он смог с точностью показать их в своем творении и тем самым объяснил причину возникновения конфликтов в семейной драме, которая его интересовала в начале повести. Писемский противопоставляет все понятия, то есть переворачивает все с ног на голову. В повести то, что называют, скажем, «хорошим тоном», в реальности это гордая непристойность мещан. Общечеловеческие ценности, доброта, честность, благие дела в этом обществе принимаются как человеческие пороки, которых они осуждают и не принимают. Люди дворянского общества были циничными, не признавали «хороших» людей и осуждали их поступки. Павел отличается от «образцовых» молодых людей дворянского общества. Не умеет прилично одеваться, как это делают молодые люди из дворянского общества, также он не умеет поддерживать легкий, ни к чему не обязывающий разговор, не умеет танцевать. Но, стоит отметить, что Павел Бешметев не очень и ценит эти качества. Он хотел посвятить себя ученой карьере, это было мечтой всей его жизни, но пришлось оставить свою мечту, и начать адаптироваться к требованиям окружающего его общества. Попытка приспособиться к общепринятым нормам

лишь усугубляют его состояние, делая его смешным и жалким на глазах других людей. В конечном итоге это приводит к гибели главного героя. Он – тюфяк. Его таким считали Феоктиста Саввишна, Перепетуя Петровна, Масуров. Главный вопрос, которым задается Писемский это: «Кто же на самом деле «Тюфяк»? Павел или общество?». Ответ за читателем.

Сам Писемский отзывался следующим образом: "Главная моя мысль была та, чтобы в обыденной и весьма обыкновенной жизни обыкновенных людей раскрыть драмы, которые каждое лицо переживает по-своему. Ничего общественного я не касался и ограничивался только одними семейными отношениями... Характеры моих героев я понимал так: главное лицо Бешметев. Это личность по натуре полная и вместе с тем лишенная юношеской энергии, видимо не общительная и получившая притом весьма одностороннее, исключительно школьное образование. В первый раз он встречается с жизнью по выходе из университета и по приезде домой. Но жизнь эта его начинает не развивать, а терзать; и затем он, не имея никого и ничего руководителем, начинает делать на житейском пути страшные глупости, оканчивающиеся в первой части безумною женитьбою. Прочие характеры, как я думаю, достаточно объясняют сами себя»⁴⁵.

Герои Писемского имеют свои пороки, слабоваты. В его творчестве нет «положительно прекрасного человека». В романе «Мещане», изображает духовное падение людей, потеря ценностей. Данный роман является отражением жизни России после реформы, но нельзя говорить, что такие люди существовали именно на Родине автора. Людей «нового общества», можно встретить в любом месте, суть заключается в обесценивании человеческих чувств, качества, самое главное обесценивание самой жизни и утрата общечеловеческих норм. Творческий путь автора очень богат и достойна признания, его мышление особенно своеобразно. Мы считаем, что он нужный писатель для современного читателя, о котором, к сожалению, многие не знают и данная статья является подтверждением этого мнения.

⁴⁵<http://pisemskiy.lit-info.ru/pisemskiy/proza/tyufyak/kommentarii.htm>

Список использованной литературы:

1. А. Ф. Писемский. Письма, М. -Л., 1936, стр. 27-28.
2. <https://kartaslov.ru/значение-слова/тюфяк>
3. <http://pisemskiy.lit-info.ru/pisemskiy/proza/tyufyak/kommentarii.htm>